

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Зулайхо Саминжонова

студент направления прикладная психология
Ферганский государственный университет

Аннотация. Проблема одиночества относится к предмету изучения наук, таких как социология, философия, психология, культурология, педагогика, медицина и теология. Каждый из них анализирует феномен одиночества, исходя из исследовательских рамок собственной науки, и пытается обогатить себя новыми аспектами данной проблематики. В качестве альтернативы следует отметить, что теоретическая и практическая разработка этой проблемы приобретает актуальность в рамках социальной психологии, поскольку феномен одиночества напрямую связан с межличностными отношениями между людьми. Данная статья раскрывает теоретические стороны феномена одиночества и эмпирически описывает проведенный психологический эксперимент.

Ключевые слова: одиночество, социально-психологический феномен, уединение, изоляция, отчуждение

STUDENTS' LONELINESS AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON

Zulaykho Saminjonova

student of the direction applied psychology
Ferghana State University

Abstract. The problem of loneliness refers to the subject of the study of sciences such as sociology, philosophy, psychology, cultural studies, pedagogy, medicine and theology. Each of them analyzes the phenomenon of loneliness, based on the research framework of their own science, and tries to enrich themselves with new aspects of this problem. As an alternative, it should be noted that the theoretical and practical development of this problem is becoming relevant in the framework of social psychology, since the phenomenon of loneliness is directly related to interpersonal relationships between people. This article reveals the theoretical aspects of the phenomenon of loneliness and empirically describes the conducted psychological experiment.

Keywords: loneliness, socio-psychological phenomenon, solitude, isolation, alienation

Изучение понятия «Социально-психологическое одиночество» указывает на важность полного раскрытия смысла и сущности термина «одиночество». Теоретически в основе этой проблемы лежат древние корни. Тема одиночества была в центре внимания каждого представителя человечества в течение всего периода. Об этом свидетельствуют мифы древнего мира, религиозные тексты, письменные источники богословов [5]. В древности преследование (изгнание) определялось как самое суровое наказание в коллективном образе жизни человечества. То есть одиночество вывело человека на поле как яркое проявление декаданса и десоциализации, уводя его от близких. Эта традиция сохранилась и в наше время. Современный анализ понятия изгнания не всегда означает физическую изоляцию индивида от общества. В обществе также распространены методы психологической изоляции, такие как избегание общения, безразличие, пребывание в безразличных отношениях. По мнению американского писателя Томаса Вулфа, одиночество является универсальным состоянием человеческого общества и считается испытанием в жизни каждого человека.

Феномен одиночества представляет собой многогранную по содержанию ситуацию, оно ощущается у всех в разных формах, образно воспринимается человеческой психикой [2] – в этом проявляется сложность научного понимания данной проблемы. Сложность этой темы исследования еще раз выражается в том, что различные системы цивилизации раскрывают исторически сложившиеся социально-психологические проявления одиночества и способы, в которых они ощущаются.

В толковом словаре узбекского языка дано краткое описание: «Одиночество - это одинокий человек, одинокая личность, уединенность» [6, стр.256]. В психологическом словаре мы можем встретить более широкое описание: «Одиночество - это один из факторов психогенеза, эмоциональное состояние, в котором человек проявляется в необычных обстоятельствах в изолированной от других ситуации» [3, стр.248]. В Википедии мы можем увидеть комментарий в наиболее доступной форме: «Одиночество - это социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, которое связано с отсутствием близких, со страхом положительных отношений или потерей их в результате существующих психологических причин социальной изоляции. В его составе есть два разных по виду явления - положительное одиночество и отрицательное одиночество. Однако термин «одиночество» часто имеет негативную коннотацию» [1]. Данное определение

позволяет рассмотреть феномен одиночества с точки зрения социальной психологии, понять причины и сущность различного возникновения эмоциональных состояний человека, выделить тенденцию к анализу феномена одиночества в положительных и отрицательных проявлениях. Кроме того, данное определение показывает, что в дополнение к вопросу «одиночество» следует также использовать слова «уединение» и «изоляция». Для дальнейшего уточнения содержательных границ между ними мы обращаем ваше внимание на этимологию данных понятий.

Е.Н.Климентьева описывает этот термин следующим образом: «Одиноким человек как социальная категория страдает не только от недостатка общения, но и от низкого уровня социальной идентичности и доверия к человеку, человек с низкой адаптивностью к условиям в обществе, неудовлетворенный своей личной жизнью, человек, контролируемый внутренним локусом» [4].

Когда речь заходит об интерпретации одиночества как социального и психологического феномена, некоторые исследователи утверждают, что его отличительной стороной от понятий одиночества и изоляции является то, что одиночество имеет особый внутренний смысл. Одиночество не является синонимом понятий уединения и изоляции, как считает Трубникова. Она объясняет: «Изоляция зависит от физического, пространственного и длительного местоположения человека в его отношении к социальному существованию, явление, которое проявляется внешне, не является внутренним психическим прощанием» [5].

Яркий представитель психоаналитической школы Ф. Фромм-Рейхман связывает понятия одиночества и уединения с характерными качествами человека. Одиночество - это мимолетное ментальное направление в норме, это негативный взгляд, с которым трудно справиться, всегда ощущается, проявляется в средствах искушения и вражды славы, стремлении сохранить чувство личной инфантильности [7].

При анализе феномена одиночества исследователи выделили две тенденции: одну в негативном направлении, а другую в положительном, что отличает уединение [8]. Прояснение вопроса о влиянии чувства одиночества на образ жизни человека позволяет проанализировать одиночество антиномическим образом, с одной стороны, как деструктивную стадию личности, с другой стороны, проявляется стадия самосознания в качестве творчества. И о разнообразии взглядов свидетельствует тот факт, что в настоящее время феномен одиночества изучен недостаточно.

Характер зависимости в объяснении чувства одиночества, его многогранное выражение, сложность его измерения в качестве социально-психологического явления, недостаточный охват разработанными методами

создают сложность в поиске решения этой проблемы. Изучение причин возникновения чувства социально-психологического одиночества важно для понимания особенностей, присущих поведению молодёжи. Для изучения социально-психологического чувства одиночества в среде студенческой молодёжи мы использовали метод глубинное интервью. В интервью приняли участие 48 студентов первого и третьего курсов факультета «Педагогика и психологии», которым было задано пять заранее подготовленных вопросов. Данный метод позволил выявить причины возникновения чувства социально-психологического одиночества в студенческой группе.

Анализ ответов респондентов был систематизирован следующим образом:

Наш первый вопрос звучал так: «Что вы понимаете, под термином «одиночество»?». Анализ ответов на него был следующим. Выяснилось, что многие респонденты понимают одиночество как сочетание физического и духовного одиночества. По их мнению, отсутствие достаточного количества общения приводит к физическому одиночеству, в котором они подчеркивали количественный аспект круга общения. А духовное одиночество было связано с качественной стороной общения, то есть с его эмоционально-психологической составляющей. Респонденты отметили, находясь в одиночестве, человек может эмоционально чувствовать себя очень спокойно и комфортно, но, находясь внутри людей, в то же время он также вполне может чувствовать себя в одиноком состоянии. Восприятие одиночества подчеркивается зависимостью отдельных категорий человеческого характера, то есть интроверт какое-то время даже не чувствует себя одиноким в физической изоляции, в то время как экстраверт, наоборот, нуждается в постоянном общении, чтобы адекватно удерживать свое одиночество. По мнению респондентов, наличие в человеке приятного для себя собеседника облегчит проявление чувства одиночества. Хотя одиночество как физическая изоляция было подчеркнуто студентами первого курса, студенты третьего курса полагают, что в современном обществе, наполненном текущими глобальными изменениями, восприятие одиночества идет немного дальше, потому что молодёжь выступают в качестве объекта постоянного общения, и восприятие внутренней пустоты отдаляется. Можно сказать, что более глубокие представления о социальной жизни, особенностях в ней, личностной идентификации и рефлексии студентов третьего курса по отношению к студентам первого курса представляют в них позитивную направленность феномена одиночества. Первокурсники приобретая статус студента сталкиваются с некоторыми сложностями, и идентификация личности осуществляется недвусмысленным образом.

Вторым вопросом нашего интервью было – «Что помогает преодолеть чувство одиночества?». Из ответов на этот вопрос были выделены социальные

и личностные детерминанты. Личностные детерминанты включали уверенность в будущем, приятные впечатления от других, искренность в общении, открытость к новизным и т.д. Студенты третьего курса также выделили место воли и решимости для того, чтобы адекватно воспринимать чувство одиночества. А студенты первого курса полагались в основном на искренность при вступлении в общение с другими людьми. В состав социальных детерминант вошли поддержка друзей и родственников, профессиональная зрелость в рамках своей специальности, хобби, все методы социального воздействия, которые отвлекают человека. Отвечая на этот вопрос, основная часть респондентов поставила семью на первое место. На самом деле каждый человек способен эффективно влиять на процесс общения с членом своей семьи, зная их индивидуально-психологические особенности. В связи с этим студенты третьего курса ответили, что положительные отношения с представителями противоположного пола также несколько снижают склонность к одиночеству из-за высокого уровня самооценки у человека. Они также отметили, что решение проблем вместе со своими сверстниками считается важным определяющим фактором.

На третий вопрос «Что может помешать вам преодолеть одиночество?» мы получили следующие ответы. В системе личностных детерминант, респонденты выделили черты характера, возникновение сложности при общении с незнакомыми людьми, застенчивость, неспособность к общению и фобии. Студенты третьего курса подчеркнули, что важно понимать позитивность в восприятии одиночества. А студенты первого курса отметили, что одиночество еще тяжелее действует на интровертов и мешает им преодолеть это чувство.

В качестве социальных детерминант были введены резкий рост информатизации в обществе, социальный статус, образ жизни, негативное отношение окружающих людей, место жительства, ложное восприятие одиночества в реальности и др. На наш взгляд, тот факт, что в современном обществе студенты проводят основное время в социальных сетях, приводит к неестественной коммуникации. В результате показатель принятие собеседника в эмоциональном плане снижается, а тенденция к одиночеству возрастает. Преобладание субъективных выводов в отношениях молодёжи также вызывает одиночество, сужая круг общения в них.

Содержание нашего четвертого вопроса было таково: «Каковы причины проявления чувства одиночества в среде студенческой молодежи?» Отвечая на этот вопрос, респонденты с уверенностью изложили свои взгляды на феномен одиночества исходя из личного жизненного опыта. Причины интерпретировались как личные и социальные проявления. То есть было

упомянуто, что такие причины, как высокая заметность индивидуализма, риск отвержения, самооценка, личностные недостатки, изменчивость системы ценностей, ограничения (мышление в узком кругу) возникают в связи с психологическими дисбалансами, блокадой, которая окружает человека, воспитанием и т.д. Среди социальных причин были отсутствие жизненного опыта, хрупкость природы личности, информатизация общества, неспособность удовлетворительно проводить свободное время, потеря толерантности и т.д. В то время как студенты первого курса констатируют, что неоправданность жизненных ожиданий создают сложности в реальной жизни и что эта ситуация порождает тенденцию к одиночеству, студенты третьего курса утверждают, что одиночество в такой ситуации помогает найти решение жизненных сложностей.

Вопрос создания семьи у студентов третьего курса является естественной необходимостью. Создание семьи - это предрасположенность к одиночеству в жизни студенток. Было высказано, что человек в семье, переживающий возобновление отношений, трудную адаптацию к новой семье, во многих случаях непонимание невесты членами семьи является причиной одиночества у студенток. У юношей-студентов было отмечено, что семейная жизнь приводит к позитивному восприятию чувства одиночества за счет повышения независимости, укрепления своего социального статуса и явного проявления стремления для семейного блага. В результате было подчеркнуто, что юноши используют одиночество как возможность для самовыражения личности.

Студенты первого курса подчеркнули, что у них происходит переход мышления и общения в интерактивную форму, когда они формируются как новая социальная группа, затем они отдаляются друг от друга. В студенческой группе также упоминалось, что эмоциональное непонимание со стороны товарищей по группе также создает для них основу для одиночества.

В конце нашего интервью был задан вопрос: «Расскажите о методах преодоления одиночества». Конечно, в ходе беседы были высказаны замечания по решению этой проблемы. Их отличие заключается в том, что, по мнению студентов третьего курса процесс самосознания и идентификации одиночества человека адекватен, не нужно преодолевать это явление, наоборот нужно уметь использовать его с умом. При этом была отмечена важность таких особенностей, как правильный способ общения, потребность в личностном росте, проявление настойчивости в самосовершенствовании.

Мнение студентов первого курса было в другом направлении, они выразили необходимость ориентироваться на восприятие недостатков и фобий на этапе включения на статус студента.

Итак, в рамках феноменологического подхода можно сделать вывод, что сочетание вышеперечисленных детерминант приводит к преодолению чувства

одиночества. Каждый компонент, приведенный в описании, может служить отдельной исследовательской основой. Из этого видно, что изучение феномена одиночества входит в широкий и неограниченный круг проблем.

Литература:

1. Википедия [Электронный ресурс] - 2015. - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>
2. Кузнецов, О.Н. Психология и психопатология одиночества / О.Н.Кузнецов, В.И. Лебедев. - М., 2002. - 336 с.
3. Психология общения. Энциклопедический словарь. //под ред. А.А.Бодалева. – М.: Когито-центр. 2011. 267 с.
4. Юлдашева, М. (2021). Ёлғизлик ҳиссини талқин қилишда методологик ёндашувлар таҳлили. Общество и инновации, 2(9/S), 50-59.
5. Юлдашева, М.Б. Ёлғизлик психологияси. // Монография. – Фарғона, 2020. – 122 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 2 томли./С.Ф.Акабиров, Т.А.Аликулов, С.И.Ибрагимов ва бошқ.; З.М.Мағруфов таҳрири остида.- М.:Рус.яз.,1981. 1 том. А-Р. 632 б.
7. Yuldasheva, M. B., Toshboltaeva, N., Pulatova, G. M., Mamajonova, S. K., & Karimjanova, Y. U. (2021). Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 14552-14558.
8. Юлдашева, М. Б., & Эргашова, З. (2021). Экспериментальное изучение чувства одиночества. Universum: психология и образование, (5 (83)), 31-33.

